

مجلة الأمل

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية

المدير المسؤؤل
محمد بن أحمد بونبات

رئيس التحرير
محمد مومن

السنة: 2010

العدد الثامن

قائمة المحتويات

كلمة هيئة التحرير

× دراسات وأبحاث

- د. محمد بونبات

كراء الأماكن من سنة 1912 إلى الوقت الحالي 2009 (القسم الثاني)

- د. محمد الربيعي

موقف الفقه والقضاء من الليف قديما وحديثا

- د. محمد مومن

أراضي الجيش بالمغرب: تأصيلها التاريخي ونظامها القانوني

- د. محمد العروصي

الحق في السكن بين المعاملات البنكية الجديدة والمعاملات التقليدية

- دة. حليلة بن حفو

جدوى الرهن الرسمي العقاري

- ذ. المصطفى الناصري

الملك العام الجماعي الناتج عن التجزئة العقارية

- ذ. حنان سعدي

ظهير التحفيظ العقاري وحقوق القاصرين

× تقرير حول أطروحة جامعية

- د. عبد اللطيف إدزي

الصلح القضائي في القانون المغربي بين التأصيل والتطبيق العملي

- د. محمد صابر

الأثر الناقل لاستئناف الأحكام المدنية في القانون المغربي

× قرارات وأحكام قضائية

× نصوص قانونية

- بعض النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة

× كي لانتسي

الأستاذ عبد الله كنون

دار
الكتاب
المغربي
للنشر والتوزيع

05 22 83 33 99

أراضي الجيش بالمغرب تأصيلها التاريخي ونظامها القانوني

الدكتور محمد مومن

كلية الحقوق، مراكش

مقدمة

من أبرز الخصائص التي تميز البنية العقارية في المغرب هي أنها مزدوجة في هيكلها ومتنوعة في طبيعتها، حيث يعرف المغرب ثنائية في نظامه العقاري بين عقارات محفظة وعقارات غير محفظة، وتنوعا في الأشكال والتقسيمات تتعايش فيه عدة أنماط بعضها مستمد من الشريعة الإسلامية كأراضي الأحباس، وبعضها من تدخل المشرع مباشرة، والبعض الآخر من بعض الأعراف والتقاليد كالأراضي الجماعية وأراضي الجيش المعبر عنها في تاريخ المغرب بأراضي "الكيش".

وإذا كان هذا التنوع قد انعكس على مصادر القواعد القانونية الموضوعية والشكلية المطبقة على كل نظام، فإن أراضي الجيش موضوع هذه الدراسة قد تأثرت إلى جانب ذلك بمجموعة من المتغيرات التاريخية والقانونية، وخضعت لنوع من المد والجزر بفعل الوظائف الاجتماعية والعسكرية والسياسية التي قامت بها، وتبعا للمستجدات والظروف التي يعرفها المغرب.

و"الكيش" أو الجيش مصطلح يطلق عادة في المغرب على "القوات المسلحة" للسلطان، حيث لم يكن سلاطين المغرب في البداية يتوفرون على جيش نظامي بل كانت هناك قبائل محاربة¹ يستعين بها السلطان مقابل منحهم امتيازات على بعض الأراضي، بمعنى أنه كان يعطي لهذه

1 عبد الواحد شعير، الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، مطبعة فضالة، المحمدية، 1991، ص،

القبائل حق المنفعة بينما يحتفظ السلطان بحق الرقبة¹، وبالتالي فالجيش لم يكن يعني مجرد قوة عسكرية للسلطان، وإنما ضربا من ضروب استغلال الأرض، وشكلا من أشكال تطور الملكية العقارية في المغرب²، فهي أراضي زراعية أو قابلة للزراعة أو مراعي يقطعها السلطان لإحدى القبائل أو العشائر مقابل خدماتها العسكرية، وذلك بقصد استغلالها والانتفاع بها على وجه الشياخ، بدون أداء الضرائب عدا الزكاة، ومنها أخذت هذه الأراضي تسميتها انتسابا إلى قبائل الجيش التي تقطنها وتستغلها³، وإذا انقطعت هذه الخدمة العسكرية أو كانت القبيلة لا تشارك في الخدمات العسكرية، فإنها تتمتع بحق الانتفاع واستغلال أراضي مخزنية بمقابل مالي، ويطلق عليها آنذاك بأراضي النائية⁴.

وقد تكونت بذلك عدة أنماط للأراضي المستغلة جماعيا، وفي هذا الصدد قال المغفور له الحسن الثاني رحمه الله إنه: "بالإضافة إلى الأراضي المخزنية (أي أراضي الدولة) يوجد في المغرب ثلاث أنواع من الأراضي الجماعية، هي: أراضي الجيش، وأراضي الأحباس، (أي الوقف)، وأراضي الجماعات.

1 يلاحظ أن هذا النوع من الإقطاع مقابل الخدمة العسكرية لم يقتصر فقط على التاريخ القديم للمغرب، وإنما استمر حتى بداية القرن العشرين حيث صدر بتاريخ 27 دجنبر 1919 (ج.ر. عدد 351 بتاريخ 19 يناير 1920) ظهير شريف يتعلق بتخصيص أراضي مخزنية لقدماء المحاربين المغاربة يمكن تملكها تملكيا مطلقا تاما بظهير شريف (الفصل الأول)، ويسبق هذا التملك تخصيص قطع الأرض المذكورة على سبيل الانتفاع بصفة مؤقتة لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنين (الفصل الخامس)، وهي أراضي لا تفوت ولا تحجز ولا يصح بوجه عمومي أن يعقد بشأنها التزام أو تحمل ما، وخصوصا رهنها أو رهن منفعتها وذلك بدون رخصة من الصدر الأعظم (الفصل الرابع).

2 عبد الواحد شعير، المرجع السابق، ص، 39.

3 عبد اللطيف الفحلي، العقار بمنطقة الحوز وإشكالية الاستثمار، مقال منشور في كتاب العقار والاستثمار، نشر مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المطبعة الوطنية. براكش، 2003،

ص، 61

4 عبد اللطيف الفحلي، المرجع السابق، ص، 61

فأراضي الكيش كما يتضح من اسمها هي الأراضي التي أعطيت في الماضي من قبل ملوك المغرب مقابل خدمات عسكرية، أي أن المستفيدين منها يفلحون أراضيهم في أيام السلم، وينخرطون فوراً في صفوف الجيش أيام الحرب...¹.

ولا يوجد أي نص قانوني ينظم أراضي الجيش إلا ما كان متعارفاً عليه في القديم مما أدى إلى تحويل بعضها إلى ملكيات خاصة والبعض الآخر إلى أراضي جماعية² لسهولة ذلك بالنظر إلى الطبيعة الجماعية والقبلية لهذه الأراضي لتصبح خاضعة لنظام الأملاك الجماعية³، ولتبيان ذلك سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: نخصص الأول للتطور التاريخي لأراضي الجيش بغية فهم كنه تواجدها كشكل من أشكال استغلال الأراضي في المغرب، والثاني لنظامها القانوني.

المبحث الأول

التطور التاريخي لأراضي الجيش

تعتبر أراضي الجيش شكلاً من أشكال النظام العقاري المغربي، وهي أراضي يصعب تحديد نظامها بدقة بسبب تعدد وقدم مصدرها الذي يرجع إلى القرن السادس عشر من جهة، والتطور التاريخي المعقد الذي جعلها تخضع لأنظمة قانونية مختلفة من جهة أخرى.

وقد ارتبطت نشأتها بوجود قبائل أو عشائر يكلفها السلطان بحماية بعض الثغور أو المناطق، لذلك سندرست في مطلب أول كيفية ظهور هذا النوع من الأراضي، ثم في مطلب ثان ما هي القبائل المعنية بها.

المطلب الأول

- 1 كتاب التحدي، المطبعة الملكية- الرباط، 1983، الطبعة الثانية - ص 158.
- 2 أورد عبد القادر القطيب في مقاله حول وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع المنشور في مجلة المحامي، العدد 46، ص، 121 وما بعدها نماذج من أراضٍ جيشية عمدت مديرية الأملاك المخزنية إلى التنازل عن ملكية رقبته لفائدة الجماعات السلالية التي تستغلها.
- 3 قرار عدد 3311 المؤرخ في 2007/10/17 في الملف عدد 2006/3/1/2609 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 69، ص، 35 وما يليها..

الجيش أراضي ممنوحة لقبائل محاربة

نظرا لارتباط أراضي الجيش والقبائل المستغلة لها فإننا سنبحث في أصل كلمة الجيش ثم في أصل نظام هذه الأراضي.

أولا : تعريف كلمة الجيش

يعني لفظ الكيش أو الجيش مجموعة مسلحة أو فرقا عسكرية، وكانت هذه الوظيفة منذ العهد السعدي¹ تضطلع بها قبائل معينة تسمى قبائل الجيش قبل أن يقع تنظيم مؤسسة الجيش بصفة نهائية في زمن السلطان مولاي إسماعيل، وكانت هذه القبائل هي العنصر الأساسي للعسكرية المغربية، إذ كانت تلك القبائل هي القوة المنظمة التي بإمكان السلاطين الاعتماد عليها في كل وقت وحين، وكأنها إلى جانب الحرس السلطاني نواة الجيش المحترف والدائم في الخدمة². وكانت كل قبيلة الجيش ذات طابع عسكري مستقل، وتمثل وحدة تحت رئاسة قائد عسكري، وتنقسم إلى عدة فرق دائمة التنقل يعتبر مقاتلوها كأفراد من المخزن³ ويبقى الرجال القادرون على حمل السلاح والذين لم يتم تجنيدهم الفعلي كجنود احتياطيين تحت تصرف السلطان.

ومن أفراد هذه القبائل يتكون الحرس الملكي والحاميات المستقرة بأهم المدن والثغور مثل فاس ومكناس والعرائش والرباط، وأيضا الأصناف المهنية الملحقه بالبلاط وكثيرا ما كان يختار منهم أعضاء الإدارة المركزية والإقليمية وقواد الجيش.

وتنقسم قبائل الجيش حسب أهميتها إلى عدد من الفرق تدعى "الرحى" وعلى كل فرقة أن تقدم طابورا يضم 500 من المقاتلين المداومين على رأسه قائد الرحى، وينقسم الطابور إلى

1 يرى الأستاذ مصطفى الشابي أن ظاهرة قبائل الجيش ترجع على الأقل إلى عهد الخليفة الموحد يعقوب المنصور (1184-1199) حيث أقدم على ترحيل قبائل بني هلال العربية، وأسكنهم في منطقة الغرب متخذاً منهم جيشاً في خدمة الدولة، بيد أن هذه المجموعات القبلية لم تحتل مكانة مرموقة في دوايب مؤسسة الجيش إلا مع السعديين.
انظر مؤلفه الجيش المغربي في القرن التاسع عشر 1930-1992، الجزء الأول، المطبعة الوطنية، مراكش، 2008، ص، 143.

2 مصطفى الشابي، المرجع السابق، ص، 42 وما بعدها.

3 عبد الواحد شعير: المرجع السابق، ص، 38

خمسة فرق تدعى كل منها "المائة" وعلى رأسها قائد المائة، وتنقسم المائة إلى أربعة فرق وعلى رأس كل منها مقدم¹.

وتقتطع لهذه القبائل أراضي إما على سبيل التملك أو الانتفاع² وهي تتمتع فوق ذلك برواتب شهرية ومؤون وبالإعفاء الجبائي ما عدا الزكاة.

وبجانب هذا الجيش الدائم يمكن للسلطان عند الاقتضاء أن يجند بسرعة النواذب أو النائية وهم فرسان تقدمهم بعض القبائل تطوعا للمشاركة في عمليات عسكرية محدودة. غير أن سنة 1844 تعد منعرجا في التاريخ العسكري للمغرب إذ بعد هزيمة إيسلي سيقوم كل من سيدي محمد بن عبد الرحمان 1859-1873 ومولاي الحسن الأول 1873-1894 بإصلاحات هامة تنسم بالفتح على الغرب من الناحية العسكرية وبالتالي تغيرت أساليب الإدماج في الجندي فبدأت المدن هي الأخرى تمد الجيش المغربي بالرجال إذ فرض على مدينة فاس عدد 500 رجل و200 على كل ميناء مغربي و600 على الرباط وسلا، فتكون بذلك جيش دائم ومدرب، ولم يبق التجنيد حكرا على قبائل الجيش مما أضعف القوة الاجتماعية لهذه القبائل، وساهم في التعجيل بتحديد دورها ومكانتها المتميزة في الجهاز المخزني³.

ثانيا : مصدر نظام أراضي الجيش

ينبني نظام أراضي الجيش على تجزئة حق الملكية حيث يحتفظ المخزن أو الدولة بحق الرقبة بينما لا يعطى للقبائل سوى حق الاستغلال والانتفاع على الشيوخ بهذه الأراضي، ويتولى شخص يسمى باشا الجيش مسك سجل القسمة يسمى الديوان، وذلك من أجل تنظيم تقسيم

1 عمر الثميني : المحمل في تاريخ النظم والأحداث الاجتماعية، مطبوع على استانسيل، 1986، بيانات النشر غير مذكورة، ص، 190.

2 Me SURDON, La condition des terres et le régime immobilier au Maroc, Institut des Hautes Etudes Marocaines, Rabat, 1928, p, 15.

3 مصطفى الشابي، المرجع السابق، ص، 53.

العائدات على العائلات المكونة للقبيلة، ويرتبط هذا الامتياز بشخص صاحبه ولا تنتقل بالوراثة متى هلك صاحبه، ولكن يبقى لأبنائه الحق في المطالبة بنصيب أبيهم إن هم التحقوا بالجنودية¹.

ويرى بعض الفقه² أن هذا النظام قد تم اقتباسه من نظام الأراضي الأميرية الذي طبقته السلطة العثمانية إبان حكمها بالجزائر، وهو نظام يجد أصله حسب البعض فيما يعرف في الفقه الإسلامي بأراضي بيت المال التي من بين مكوناتها الأراضي التي مات أصحابها ولا وارث لهم وكذلك أراضي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة وبقيت لعامة المسلمين إلى يوم القيامة³. وإذا كان للإمام حق أو صلاحية التصرف في هذه الأراضي باعتبار ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين فإنها لم تعتبر في أي عهد من العهود السابقة على الدولة العثمانية ملكية خاصة للإمام وهو ما يتضح من معاملة سيدنا عمر بن الخطاب لأراضي العراق لما رفض توزيعها على الفاتحين وإنما حول أصحابها حق الانتفاع بعد جعل ملكية حق الرقبة في يد بيت مال المسلمين⁴.

فالأراضي الأميرية لا تعدو أن تكون أرضا مملوكة لبيت المال بلغة الفقه الإسلامي أو الدولة بلغة القوانين الحديثة، وللدولة أن تتصرف فيها بما يحقق المصلحة العامة من بيع أو تأجير أو استغلال على أي وجه من الأوجه، وبالرغم من ذلك فقد عاملت الخلافة العثمانية الأراضي الأميرية معاملة خاصة تجلت في منح من أسمتهم أصحاب حق التصرف من كبار الجيش وكبار موظفي الدولة في الأراضي الأميرية حقوقا كثيرة تم التنصيص عليها في قانون الأراضي المؤرخ في سنة 1858 من أهمها: حق المنتفع في زراعة الأراضي الأميرية أو تأجيرها أو إعارتها (المادة التاسعة

1 محمد بونبات، الحقوق على العقارات، المطبعة الوطنية بمراكش، 2008، ص، 21.

عبد الواحد شعير: المرجع السابق، ص، 38

خالد ميداوي، بعض مبادئ الفقه الإسلامي المنظمة للعقار، مطبعة دار القلم، الرباط، 2000، ص، 15.

2 عمر الثميني: المرجع السابق، ص، 189

3 حاشية ابن عابدين: الجزء 3، ص، 353

4 يلاحظ بعض الفقه أن سيدنا عمر بن الخطاب أقطع الجيش الإسلامي ثغور الهند للدفاع عنها. إبراهيم القادري بوتشيش، تطور ملكية أراضي الجيش في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى مطلع الخلافة، مجلة البحث العلمي، العدد 38، السنة 1988، ص، 145.

من قانون الأراضي العثماني)، وحقه في الرعي (المادة الحادية عشر) وفي الانتفاع بالعشب مع حقه في منع الغير من هذا الانتفاع (المادة العاشرة) ومنعه من استعمال الأرض للحفر أو للبيدر (المادة الرابعة عشر)، وحقه في إفراغ هذه الأرض إلى من يشاء بإذن الموظف المختص، وحقه في طلب القسمة إن كان له شركاء¹.

كما فرض هذا القانون قيودا على حق المنتفع يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: تتضمن الأولى المنع المطلق من التصرف ويشمل عدم جواز دفن الميت بالأرض الأميرية، وعدم جواز وقفها أو رهنها ما لم يملكه السلطان إياها تملكيا صحيحا.

وتشمل الثانية عدم جواز التصرف إلا بإذن الموظف المكلف بهذه الأراضي ومن ذلك عدم إمكان تحويل المروج الطبيعية إلى مزارع وحصد ما بها من حشائش، أو إقامة أبنية فوقها إلا بعد موافقة هذا الموظف.

أما النوع الثالث فيتعلق بملكية المعادن حيث إذا ظهر في أرض أميرية تحت تصرف شخص معادن كالذهب أو الفضة أو الحديد أو غيرها من المعادن فإنها تعود إلى الدولة ولا يملك المتصرف في الأرض شيئا منها.

وإذا كان بعض الفقه² يرى أن المخزن التقليدي المغربي منذ عهد السعديين قد اقتبس هذا النظام عن الدولة العثمانية، فإنه بغض النظر عن البحث في صحة هذا القول، فإنه يبدو أن السلطة في كل من المغرب وتركيا قد استغلت ثروة عقارية وسخرتها لمصلحتها السياسية مما أثر بشكل سلبي على النظام العقاري، فهذه الأراضي مملوكة لبيت المال قامت السلطة الحاكمة بإخراجها من دائرة التقنين الفقهي وتركتها عرضة لمجموعة من الأعراف والتنظيمات الوضعية التي تتحكم فيها المصالح السياسية، فأراضي الجيش كانت تمنح لقبائل محاربة وبدون مقابل ومعفية حتى من

1 محمد عبد الجواد محمد، ملكية الأراضي في ليبيا في العهود القديمة والعهد العثماني، ص، 351 وما بعدها.

2 J : LE COZ : les tribus guichs au Maroc, Essai de géographie agraire. Thèse complémentaire pour le Doctorat ès Lettres soutenue le 21 Novembre 1954 à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris. p : 5

الضرائب ما عدا الزكاة¹. في حين أن الاستغلال في الأرض الأميرية كان مقصورا على موظفين معينين مقابل ثمن، وينتقل حق المتصرف بعد وفاته إلى ورثته دون استثناء.

المطلب الثاني

قبائل الجيش والتوزيع الجغرافي لأراضيها

كانت الوظيفة العسكرية منذ العهد السعودي تضطلع بها قبائل معينة تسمى قبائل الجيش وهي قبائل تقطن أراضي مخزنية وتعيش من استغلالها وتعفى من الضرائب في مقابل الخدمة العسكرية²، وبذلك فإن التوزيع الجغرافي لأماكن وجود هذا النوع من الأراضي داخل المغرب يرتبط ارتباطا كبيرا بأماكن وجود هذه القبائل. لذلك سندرس في الأول القبائل المسماة بالجيش وثانيا التوزيع الجغرافي لأراضي الجيش.

أولا : قبائل الجيش

تتعدد القبائل التي كانت تمد الجيش السلطاني برجالها، إلا أنها كانت تعرف جميعا بقبائل الجيش، ومن أهمها :

1- قبائل الأودايا : وهم من أعراب بني معقل³، وأصلهم من نواحي سوس، وقد تركوا الجنوب بسبب المجاعة فاستقروا بالحوز، وهي من أقدم الفرق التي انخرطت في جيش مولاي إسماعيل، ومن أهم فرق الجيش المسجلة في الديوان والتي اعتمد عليها هذا السلطان⁴، وكانت تنقسم إلى ثلاث مجموعات أو أرحية، وهي رحي أهل سوس، ورحى المغفرة⁵، ورحى الأودايا¹. إلا أن مولاي إسماعيل وزعهم إلى مجموعتين : مجموعة استقرت بفاس والأخرى بمكناس².

1 J : LE COZ op. cit. p : 12

2 Abdellah LAROU : les origines p : 83

3 مصطفى الشايب، المرجع السابق، ص، 143.

4 Paul Pascon : Le Haouz de Marrakech, Tome 1, édition l'harmathan, 1983, p. 24.

5 تصاهر المولى إسماعيل مع هذه القبيلة إذ تزوج منها بامرأة اسمها للاخناتة بنت بكار المغفاري التي ولدت له السلطان مولاي عبد الله. وقد كانت هذه الزوجة بمثابة مستشارة لزوجها المولى إسماعيل أزيد من ربع قرن، وكانت أيضا فقيهة وعالمة أشرفت على تربية حفيدها السلطان

2- البواخر: أو عبید البخاری³ وهم جنود من أصل إفريقي استقدمهم مولاي إسماعيل من مختلف نواحي المغرب ووزعهم على مختلف قصبات المملكة حفاظا على الأمن وقمع

المشهور سيدي محمد بن عبد الله. (كتب عنها كثير من المؤرخين المغاربة، وكتب عنها الأجانب بحثا في مجلاتهم التاريخية).
عبد الحق الميني الجيش المغربي في عهد أبي النصر المولى إسماعيل قاهر الأعداء. دعوة الحق ج32، العدد 255، ص 192.

1 J. LECOZ : op. cit. p. 4

2 عمر الثميني: المرجع السابق، ص، 190.

3 ذكر العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي أب محمد بن عبد الملك بن زيدان العلوي في كتابه: «المترع اللطيف في التلميح لمفاخر مولاي إسماعيل بن الشريف» كيفية اعتناء السلطان بالجيش البخاري ما نصه:

"فقد كان على نظام عجيب واعتناء غريب. ففي فاتح المائة الحادية عشرة أصدر أمره العالي بالله لعبده بالإتيان بمن بلغ من أولادهم عشر سنين الذكور منهم والإناث فيفرق الإناث على نسائه بداره المصونة لتهديب أخلاقهن.. ويفرق الذكور على الصنائع والحرف: البنائين والنجارين والحدادين والفلاحين وغير ذلك من أنواع الحرف الراضحة بإيالته المغربية، ويلزمهم ركوب الحمر تدريبا لهم على الفروسية فإذا بلغوا الحادية عشرة من السن ألزمهم ركوب البغال التي تحمل الجير والأجر والزليج لمباني قصوره الفخيمة فإذا بلغوا الثانية عشرة ألزمهم بضرب المراكز وخدمة ألواح البناء تدريبا لهم على تحمل الأعباء الشاقة حتى لا تركز نفوسهم إلى العجز والكسل والميل إلى الراحة فإذا أكملوا الثالثة عشرة دفعهم إلى الجندية وكساهم ودفع لهم السلاح واشتغلوا بالخدمات الجندية وتعلم فنونها راجلين، فإذا بلغوا الرابعة عشرة دفع لهم الخيل دون سروج وألزمهم ركوبها في كل بكرة وعشي يتعلمون الكر والفر والسباق فإذا تمرنوا على ذلك وبلغوا الخامسة عشرة دفعت لهم السروج وألزموا تعلم الكر والفر والسباق والرمية عليها فإذا بلغوا السادسة عشرة صاروا من جملة الجنود تجري عليهم الجرايات ويكتبون في الديوان ويزوجهم بالبنات اللاتي جئن معهن و يدفع للرجل عشرة مثاقيل وللمرأة خمسة مثاقيل، ويعين واحدا من آباءهم الكبار للرياسة عليهم يأتمرون بأوامره ويتنهون بنواهيه ويدفع لذلك الرئيس ما يبني لهم به الدور والنوائل ويوجه لمشرع = الرملة ... وعلى هذا جرى العمل مع جنده و مماليكه كل سنة إلى أن ختمت أنفاسه، وقد بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا، وثمانون ألفا متفرقة في قلع المغرب لتوطيد الأمن وقمع عتاة القبائل المتمردة، وسبعون ألفا بالخلعة يركبون كأهم رجل واحد ويتزولون كذلك لا يباليون بالملاحم العظام ولا يكثرثون بالموت الزوأم ولا يقيمون للأبطال العتاة وزنا ولو بلغ عددهم ما يبلغ. وكان السلطان هو الذي يتولى استعراضهم بنفسه و يعرف كل واحد منهم بعينه واسمه ونسبه ويدفع لكل واحد منهم راتبه يدا بيد».

الثورات. وقد سمي هؤلاء الجنود بالبواخر لأنهم كانوا يؤدون بيمين الطاعة على صحيح البخاري. وتجدر الإشارة إلى أن البواخر أو عبيد البخاري¹ خلافا لأنماط قبائل الجيش الأخرى لا ينتسبون إلى قبيلة معينة ولا ارتباط لهم بمنطقة أرضية قارة². وكان هذا الأمر مقصودا لأن تكوين قوة عسكرية من الزوج القاطنين بالمغرب ستحول بين عدد من الأقاليم وبين ما تثيره من الاضطرابات لأنها ستكون قوة منظمة لا ارتباط لها بأرض أو قبيلة وإنما سيكون ارتباطها متصلا مباشرة بكيان الدولة وستكون عصبيتها غير إقليمية، وهو ما سيساعد على إقرار الأمن وعلى رد العدوان على كل أجنبي يريد بالمغرب سوءا³.

أورد هذا النص عبد القادر النكادي، وحدات جيش قصبة سلوان في عهد المولى إسماعيل السجلماسي. دعوة الحق ج15، ع 127، ص 121.
1 محمد بن عبد العزيز الدباغ، تنظيم جيش البخاري في عهد مولاي إسماعيل، دعوة الحق ج21، ع 176، ص 76.

2 J. LECOZ : op. cit. p. 4

3 محمد بن عبد العزيز الدباغ، المرجع السابق ص 76.

يقسم المؤرخون هذا الجيش إلى أقسام ثلاثة.

القسم الأول: يتكون من العبيد خالصي الرقبة وهؤلاء هم الذين وجدوا في دفتر عليش أو من الذين اشترتهم الدولة من أربابها فقد عمل المولى إسماعيل على جمع جميع العبيد الموجودين بمملكته وضمهم إلى جيشه هذا بموجب التملك الشرعي الخالص من الشبهة.

القسم الثاني: يتكون من العبيد الذين حرروا وهؤلاء أدرجوا في الجندية إدراجا جبريا وكان يعرف كل واحد منهم في المغرب بالحر الثاني كما هو معهود.

القسم الثالث: يتكون من الأحرار خالصي الحرية وهؤلاء لم يختاروا إلا للوهم وكان العدد منهم من الإفريقيين الذين يسكنون المغرب وقد أعجب المولى إسماعيل بشهامتهم وقوهم وارتأى أن يضيفهم إلى الآخرين لما لهم من الدربة على المواجهة ولأنهم لا يخافون ولا يرهبون فهم لا يكونون عصبية داخلية ولا يتحيزون لترعة إقليمية.

= وبناء على ما تقدم فإن خالصي العبودية لا يتمثلون إلا في القسم الأول فلماذا إذن يسمى هذا الجيش بجيش العبيد أو عبيد البخاري؟ إن الذين كانوا لا يرون في موقف المولى إسماعيل أي شبهة دينية في تأليف هذا الجيش كانوا يعتقدون أن هذا الملك لم يدع أنه تملك الأحرار أو تسلط على رقابهم أو تصرف فيهم تصرفا لا يتلاءم مع كرامتهم فهم بعد تألفهم وجمعهم وانضمام بعضهم إلى بعض حاول أن يزيل شبهة العبودية عن العبيد منهم لا أن يضيف هذا اللقب إلى الأحرار ولم يجد سبيلا إلى ذلك إلا بإخراج العبودية من مظهرها السلبي إلى عبودية دينية يتساوى فيها الناس جميعا إنها العبودية لله ولدينه ولهذا أحضر نسخة من صحيح البخاري

3- قبائل شراقة : تمثل هذه القبائل تجمعا قريبا مكونا من عرب سهل أنجاد واشجاع وبنو عامر وبربر مديونة وبيي سنوس، وقد استقروا بأمر السلطان مولاي رشيد في ناحية فاس¹ على أراضي قشتالة وصدنية² أي بين سبو وورغة واقتطع لهم بها أرضا تملكها³.

4- قبائل الشراودة : وهم من عرب بني معقل⁴ من جنوب المغرب أنزلوا بين زرهون ووادي سبو، ويطلق اسم الشراودة على مجموع قبائل الشبانان وزرارة وأولاد دليم وتكنة والتي تم نقلها بعد انهزامها عام 1828 و1829 إلى السهل أزغار بضواحي سيدي قاسم بعد مكوث قصير بضواحي مكناس⁵، بالإضافة إلى فصائل أخرى أقل عددا وأهمية، كأولاد إدريس وإداو بلال⁶.

ثانيا : التوزيع الجغرافي لأراضي الجيش

ترتبط أراضي الجيش ارتباطا وثيقا بالقبائل المستغلة لها لذلك فإن تحديد المواقع الجغرافية الأصلية لأراضي الجيش يرتبط بأماكن وجود هذه القبائل.

وخطب فيهم قائلا: أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وشرعه المشروع في هذا الكتاب، فكل ما أمر به نفعله، وكل ما نهى عنه نتركه وعليه نقاتل فجاهدوه على ذلك، فأمرهم أن يحتفظوا بتلك النسخة وأن يحملوها عند ركوبهم، ويقدموها أمام حروبهم، فاستمروا على ذلك، ومن ذلك الحين أصبح هذا الجيش يعرف بعبيد البخاري.

أحمد الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، مطبعة دار الكتاب، الدار البيضاء، الجزء 7، ص، 58

يوسف الكتاني، المولى إسماعيل رائد الدولة العلوية الشريفة. مجلة دعوة الحق، ج31، ع251، ص165.

1 J. LECOZ : op. cit. p. 4

2 إبراهيم حركات، المغرب غير التاريخ، الجزء الثالث، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1984، ص، 466 وما بعدها.

3 عمر الثميني، المرجع السابق، ص، 190

4 مصطفى الشابي، المرجع السابق، ص، 150.

5 J. LECOZ : op. cit. p. 4

6 مصطفى الشابي، المرجع السابق، ص، 150.

وقد عرف المغرب عبر التاريخ عمليات تنقل للقبائل سواء بمحض اختيارها نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية كالمجاعة والإضطهاد¹، أو بفعل عمليات الترحيل²، غير أن السمات الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة هي

- 1- أن أغلب قبائل الجيش هي قبائل ذات أصل عربي باستثناء البواخر³ وأيت إيمور.
- 2- أن هذه القبائل كانت تتمركز في السهول الأطلسية وحول أهم المدن أو على الطرق المؤدية إليها، وهي بالخصوص فاس ومكناس ومراكش والرباط⁴.
- 3- أن شكل أراضي الجيش تم بإرادة السلطان الذي كان يمنح هذه الأراضي إلى القبائل إما على سبيل الإنتفاع أو على سبيل الإقطاع⁵.
- 4- أن طرق استغلال هذه الأراضي يختلف من قبيلة إلى أخرى طبقا لتقاليدها وأعرافها الخاصة.
- 5- أن هذه القبائل لم تعرف استقرارا في مكان معين، ونورد على سبيل المثال وضعية بعض القبائل التي أشرنا إليها سابقا :

ويعد نموذج قبائل الأودايا مثلا لهذه التنقلات حيث تركت بصماتها في أنحاء كثيرة من المغرب، وقد عرفت هذه القبائل حدثين هامين، يتمثل الأول في تكوينهم من طرف المولى إسماعيل، والثاني في ترحيلهم وتشيتتهم من طرف المولى عبد الرحمان (1822-1859) بعدما ثاروا عليه سنة 1832 ونزع عنهم صفة "الكيش" قبل أن يعيدها إليهم بعد 12 سنة، وكان قد وزعهم

1 أحمد الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، مطبعة دار الكتاب، الدار البيضاء، الجزء 7، ص، 41.

2 إبراهيم حرركات، المرجع السابق، ص، 190

3 يلاحظ أن جيش البخاري على خلاف قبائل الجيش الأخرى لم يرتبط بأي أرض معينة، وإنما استقر أغلبهم بمكناس، بينما اندمجت مجموعة منهم بجيش الشراردة بضواحي سيدي قاسم.

J. LECOZ : op. cit. p. 4

4 J. LECOZ, op. cit. p. 4

5 Me SURDON, op. cit., p. 15

على عدة مناطق، استقرت رحى المغافرة بأحواز مراكش حيث أقطعهم بها أرضا بموجب ظهير مؤرخ في 6 ربيع الأول 1268 (30 دجنبر 1851)¹، ونقلت رحى الأوداية إلى العرائش حيث مكثوا فيها أربع سنوات قبل إعادتهم إلى ضواحي فاس، ورحى أهل سوس "إلى الرباط"² حيث صنفوا فيها إلى مجموعتين: مجموعة صغرى عهد إليها بحماية القصب المنصورية الكائنة على بعد 50 كلمتر جنوب الرباط، ومجموعة كبرى استقرت بالمدينة لحماية القصب المعروفة باسمهم هناك³، وقد كان لموقع أراضي جيش الأوداية أثر في مواجهة صعوبات كثيرة منها زحف التجمعات الحضرية، ومطالب الشرفاء العلويين، وأطماع المستعمر وآخرين أفرزت وضعيات قانونية وتاريخية معقدة.

أما قبائل الشراردة فقد استقرت في نهاية القرن السابع عشر بغرب مراكش واستمروا على تلك الحالة إلى أن رحلوا إلى ما بين عام 1828-1829 إلى ناحية مكناس ومنها أزغار قرب سيدي قاسم⁴ وهناك انضفت إليهم قبائل الشبانان وزرارة وأولاد دليم وتكنة الوافدة من الحوز حيث اندمج الجميع تحت اسم الشراردة⁵، غير أن قسما من الشراردة بقوا قريبا من مراكش، حيث بنى أحد أشياخهم محمد بن أبي العباس الشراذي زاوية متأثرا بالزاوية الناصرية⁶.

المبحث الثاني

1 Office du Haouz : Aménagement du Haouz central. Janvier 1978. p. 4

والملاحظ أن هذا التخصيص بموجب هذا الظهير كان على أساس حق التملك، ويدل على ذلك عبارة التصرف فيها "تصرف المالك فيما يملك".

2 J. LECOZ, op. cit. p. 18

3 أحمد الناصري، المرجع السابق، ص، 40/38

4 خضعت حقوق انتفاع هذه القبائل على الأراضي الممنوحة لها لعدة تغييرات من بينها إعادة التقسيم المقررة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 19 مارس 1919 المتعلق بالإنعام على وجه الإقطاع على جيش الشراردة بقسم من الأراضي المخزنية النازلين بها.

5 J. LECOZ, op. cit. p. 5

6 J. LECOZ, op. cit. p. 5

النظام القانوني لأراضي الجيش

تقتضي منا دراسة النظام القانوني لأراضي الجيش أن نبين في مطلب أول الطبيعة القانونية لهذه الأراضي، وفي مطلب ثان طرق استغلالها والحقوق المحولة للمتفعين بها.

المطلب الأول

الطبيعة القانونية لأراضي الجيش

يعتبر تحديد الطبيعة القانونية لأراضي الجيش من الإشكالات الأساسية المرتبطة بهذا الموضوع، حيث تطرح تساؤلات أساسية تتعلق بملكية هذه الأراضي هل تعود إلى الدولة أم للقبائل التي منحت لها ؟ وما هو السند الذي اعتمده المخزن في تدخله لمنح هذه الأراضي أو استرجاعها من بعض القبائل ومنحها لأخرى ؟

وبالرجوع إلى الظروف التاريخية التي أفرزت هذا النظام العقاري يتضح أن أراضي الجيش هي أراضي تمنح لبعض القبائل مقابل خدماتها العسكرية ومشاركتها في صد العدوان، أو ردع الفتن والثورات، وأما كانت تشكل إلى جانب امتيازات أخرى تعويضا عن هذه الخدمات. ولم يتفق الفقه في جواز إقطاع الإمام لأرض لأحد من الناس، كما أن الباحثين اختلفوا بخصوص السند المعتمد في منح هذه الإقطاعات:

فبالنسبة لجواز الإقطاع أورد الحكم عدد 21 الصادر عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى أنه: "اختلف المذهب في النقل عنه، فمنهم من قال إن الإمام له أن يقطع في البوار والمعمر سواء كان المعمر أرض عنوة أم لا، ومنهم من منع الإقطاع في المعمرة، لكن إن وقع

التمليك من الإمام يجب مضيه ونفوذه، لأن ذلك حكم منه، والحكم في مجاري الخلاف نافذ، لا يتعقب لاسيما مثل هذه المسألة¹.

أما بخصوص السند المعتمد في منح هذه الإقطاعات، فقد تم التساؤل هل هي أراضي الخراج؟ وقد سبق أن طرحت قضية الأراضي المفتوحة عنوة في صدر الإسلام هل تعد من الفبيء فتوزع على المجاهدين مثلها مثل الغنائم المنقولة، فرأى سيدنا عمر بن الخطاب خلاف ذلك فاتفقت معه الأغلبية، وخالفه بعض الصحابة في ذلك، فقرر الإبقاء على الأرض وتركها لأصحابها وجعل عليها خراجا يؤدي سنويا يفرضه الإمام بحكم التفويض المخول له من طرف الأمة لتدبير شؤون بيت المال ومن جملتها الأراضي الخاضعة للخراج. واختلف الفقهاء فيما يتعلق بأرض المغرب: فمنهم من يقول إنها فتحت سلما ومنهم من يرى أنها فتحت عنوة فتكون بذلك خاضعة للخراج².

أم أن هذه الأراضي لا مالك لها فتعد من أموال بيت المسلمين الذي يملك الإمام وبحكم التفويض المخول له من طرف الأمة للوصاية على الأراضي التي لا مالك لها استعمال هذا الحق في إقطاع البعض منها إلى أنصار الدولة وأوليائها.

1 الحكم عدد 21 بتاريخ 22 ربيع النووي 1334 منشور في الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى في المادة العقارية، الجزء الأول (مكرر)، المجلد الخامس 1914-1919، نشر المجلس الأعلى، سنة 2008، ص، 148.

2 بن الشرفي حصري أحمد: ارتسامات ومعطيات تاريخية حول مدينة مراكش، الجزء الثاني، المطبعة الوطنية، مراكش، ص، 197 وما بعدها.

بينما يورد بعض الفقه رأيا آخر من خلال فتوى للشيخ أبو جيدة أن عامل المنصور بن أبي عامر لما تغلب على أهل فاس سألهم عن أراضيهم، أهي صلح أم عنوة، فقالوا لا جواب عندنا حتى يأتي الفقيه، يعنون أبي جيدة، وكان يعمل في بستان له خارج المدينة، فلما حضر سألهم فأجاب ليست بصلح ولا عنوة، وأما أسلم عليها أهلها فبقيت لهم، فقال العامل: خالصكم الفقيه.

محمد الصغير، التطور التاريخي لأراضي الجموع، حمايتها، التحديد الإداري والتحفيز العقاري، مؤلف جماعي حول أراضي الجماعات السلالية، نشر مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، العدد الأول، نشر دار الآفاق المغربية، الدار البيضاء، 2009، ص، 308.

أم أن هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة تم نزع ملكيتها في ظروف تاريخية ما؟ وهو احتمال بعيد بحكم الطابع الجماعي لاستغلال الأرض في المغرب.

أم أن نظام هذه الأراضي هو مجرد عرف ابتدعه المرينيون عندما قاموا بالتنازل عن أراضي شاسعة لحفائهم من القبائل يستغلونها مقابل الخدمة العسكرية¹، فصارت سنة متبعة في المغرب، وبمقتضى هذا العرف نشأ ما يسمى بأراضي الجيش إلى جانب أراضي الجماعات السلالية.

وأيا كان السند في اقتطاعها لقبائل معينة فإنها تعتبر حالياً ملكاً من أملاك الدولة²، وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى أن الأصل في أراضي الجيش أنها ملكية خاصة للدولة، اقتطعتها لقبائل الجيش مقابل الخدمات العسكرية لأعضائها ومع أداء تعويض مالي، فتبقى على هذا الأساس رقبته ملكية خاصة للدولة، وليس لقبيلة الجيش إلا حق الانتفاع³. وتختلف أراضي الجيش عن الأراضي الجماعية التي تعود ملكيتها للجماعات القبلية إما في شكل دواوير أو

1 اختلف الباحثون في تحديد الدولة التي بدأت باقتطاع أراضي فلاحية للقبائل الموالية لها مقابل الخدمة في الجندية، فيعتبر الأستاذ مصطفى الشابي أن المرينيين هم أول هذه الدول، وسار على نهجهم باقي الدول الأخرى. انظر مصطفى الشابي، المرجع السابق، ص، 409. في حين يرى J. LECOZ أن السعديين هم أول من أسس هذا النظام في المغرب، انظر مرجعه السابق، ص، 5

2 جاء في كتاب لناظر الأحباس بمدينة القصر إلى السلطان الحسن الأول بخصوص طبيعة إحدى الأراضي المتنازع عليها، أن "... وعبد السلام الوزاني، وشاوش (عبد السلام كذلك) ما عندهم أرض اخلوط وطلق إنما أرض المخزن وأرض الجامع، وسيدنا أعزه الله دفعها لهم في المكالف المخزانية والوظائف السلطانية هو كراءها، وكذا بلاد الغرب وبلاد بني احسن متاع المخزن... وجميع تلك الأرض أرض المخزن... وكتب كتابه الشريف بأن البلاد بلاد المخزن وبلاد الجامع لا تباع ولا ترهن"

مخطوط أورده مصطفى الشابي، ص، 408، فدل ذلك على أن الدولة كانت تعتبر هذه الأراضي الممنوحة مقابل الخدمة العسكرية أراض مملوكة لها.

كما أن عددا من الظواهر الخاصة بمنح هذه لأراضي أو تقسيمها تنص على أنها تبقى على ملك المخزن بينما يقتصر حق القبائل على حق الانتفاع ولا يسوغ لهم تفويتها. انظر مثلاً الظهير الشريف المؤرخ في 19 مارس 1919 المشار إليه سابقاً.

3 قرار عدد 3311 المؤرخ في 17/10/2007 في الملف عدد 2609/3/1/2006 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 69، ص، 35 وما يليها..

فخذات أو قبائل أو عشائر أصبحت فيها حقوق الفرد غير متميزة عن حقوق الجماعة، وقد أكد ذلك الفصل 16 من ظهير 26 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها¹ المعروف بظهير الأراضي الجماعية² الذي نص على أنه: " لا تجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات التي تتصرف فيها القبائل على وجه الإشتراك بينها"، إلا أن هذا الفصل سمح للوصي على الجماعات بالقيام بما له من التفويض بالدفاع عن مصالح الجماعات المتمتعة بأراضي الجيش، وهو تدخل مقصور على هذه المهمة فقط ولا يشمل التدخل في استغلالها، وهو ما أكدته المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 1979/5/4 بأن أراضي الجيش ليست من أملاك الجماعات وأن مجلس الوصاية غير مختص باتخاذ قرار بشأن استغلالها وأن كل ما له هو الدفاع عن مصالح الجماعات المتعلقة بها، حيث جاء فيه: " وحيث أجاز وزير الداخلية بأن الأرض تدخل ضمن أراضي الجيش التي تستغل كما تستغل الأراضي الجماعية بتدبير من مجلس الوصاية طالبا رفض مطالب الطاعن.

لكن حيث أفادت عناصر الملف خصوصا رسالة رئيس مصلحة الأملاك المخزنية بمراكش المؤرخة في 8 يناير 1975 إلى عامل إقليم مراكش أن الأرض داخلة في الملك الخاص للدولة وهي التي تتصرف فيها، وحيث لم يثبت وزير الداخلية ما يدعيه من أنها أرض جيش، على أنه وعلى فرض صحة ما ادعاه، فإن مجلس الوصاية غير مختص بإصدار قرار فيما يخص استغلالها، وكل اختصاصه حسبما يشير إليه الفصل 16 من الظهير المذكور أعلاه هو الدفاع عن مصالح الجماعة المتعلقة بها، لهذا فإن تصديده في التراجع المثار بين الطرفين وهو نزاع غير متعلق قطعا بأرض جماعية ولا بمصالح الجماعة يعتبر خروجاً عن دائرة اختصاصه، وبالتالي يستوجب إلغاء مقرره المطعون فيه³.

- 1 الجريدة الرسمية عدد 329 بتاريخ 18 غشت 1919.
- 2 نشير إلى أن هذا الظهير معروف لدى الفقه بظهير 1919/4/27 المتعلق بالأراضي الجماعية في حين أن التاريخ المذكور في الجريدة الرسمية باللغة العربية هو 1919/4/26.
- 3 قرار عدد 136 صادر بتاريخ 4 ماي 1979 منشور بمجلة المحاماة، العدد 16، ص، 169، وأيضا بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 30 لسنة 1982، ص، 125.

وبالرغم من تبني المجلس الأعلى لهذا الموقف الذي طبق تطبيقاً سليماً وحرفياً مقتضيات الفصل 16 من ظهير 26 أبريل 1919، واستقرار الاجتهاد القضائي¹ على عدم خضوع أراضي الجيش لظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية، وعدم اختصاص المجالس النيابية الخاصة بها للبت في النزاعات حول أراضي الجيش، فإن الواقع العملي يجري على أن جميع النزاعات المتعلقة بهذه الأراضي وكيفما كانت طبيعتها أو نوعها يقع البت فيها من طرف السيد القائد ومحضر النواب، ويتم استئناف الأحكام أمام مجلس الوصاية²، بل إن القضاء في بعض أحكامه لم يساير اجتهاد المجلس الأعلى حيث لم يصرح بعدم اختصاص الجماعة النيابية للبت في نزاع على عقار تابع لأراضي الجيش³.

1 قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 20/11/2002 في الملف عدد 02/100 إلغاء بأنه: "وحيث استقر العمل القضائي في المادة الإدارية واجتهاد هذه المحكمة بالأساس على أن قرارات مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن قضائي إلا إذا تعدت مجال الانتفاع بالأراضي الجماعية وبتت في نقطة استحقاق أو في النزاعات المتعلقة بأراضي الجيش. وحيث إن مجلس الوصاية حينما بت في النزاع المتعلق بأرض جيشية يكون تجاوز اختصاصه وعرض قراره للإلغاء".

أشار إليه عبد القادر القطيب، المرجع السابق، ص، 120 وما بعدها. وورد في حكم آخر صادر عن نفس المحكمة تحت رقم 170 بتاريخ 15/12/1999 في الملف رقم 99/80 غ بأنه: "حيث تبين من خلال أوراق الملف وخاصة القرار المطعون فيه أن الأرض المتنازع في شأنها هي من جيش المناهضة ومن ثم فهي لا تخضع للظهير المذكور ولا يختص بالتالي بالبت فيما يتعلق بها مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، وعليه يعتبر القرار المطعون فيه صادر عن غير مختص ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه لعدم شرعيته".

مجلة المحامي، العدد المزدوج 38/37، دجنبر 2000، ص 116 وما بعدها.

2 عبد القادر القطيب المرجع السابق، ص، 116.

3 انظر مثلاً حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16/1/2002 في الملف عدد 01/130 الذي جاء فيه أنه: "استناداً لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات لا يمكن الطعن في مقررات جمعية المندوبين النيابيين الخاصة بتقسيم الانتفاع إلا أمام مجلس الوصاية".

وحيث إنه بناء عليه، واعتباراً أن المدعي لم يعمل على استصدار قرار في الموضوع عن مجلس الوصاية قد يكون قابلاً للطعن بالإلغاء، فإن طعنه هنا والمنصب على قرار الجماعة النيابية يعتبر غير مقبول".

أشار إليه عبد القادر القطيب المرجع السابق، ص، 118

ونستنتج مما سبق أن أراضي الجيش تتميز بالخصائص التالية :

- إن هذه الأراضي وإن كانت تشبه من حيث الاستغلال الأراضي الجماعية، فإنها تختلف عنها لأن هذه الأخيرة تعتبر في الأصل ملكا خاصا للجماعة، ويخضع تنظيمها لعدة قوانين خاصة بها، في حين تعتبر أراضي الجيش في الأصل من أملاك الدولة وللقبيلة حق الانتفاع بها¹؛

- إنها ملك خاص للدولة من نوع خاص، وأن حقوق الجماعات والقبائل المرتبطة بها لا تتعدى حق الانتفاع أو الاستغلال الشخصي.

- إنه باستثناء بعض النصوص القانونية التي أشارت إلى أراضي الجيش، إما في إطار الأملاك الخاصة للدولة، أو في إطار الأملاك الجماعية، أو بجبايات الجماعات المحلية²، فإن هذه الأراضي تعرف فراغا تشريعا كبيرا، إذ لا يوجد قانون خاص وقائم بذاته ينظم علاقة القبائل بهذه الأرض من حيث حق الانتفاع والتصرف، لذلك فهي تخضع في إدارتها واستغلالها للأعراف المحلية التي "تختلف من قبيلة إلى قبيلة ومن منطقة إلى أخرى"³؛

- يخضع إحصاء وتحديد هذه الأراضي⁴، حسب ظهير 1920/6/24 المتعلق بإحداث إدارة عامة للمالية⁵، لاختصاص مديرية الأملاك المخزنية، والذي حل محله مرسوم 22 نونبر 1978

1 محمد خيرى، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري، دار نشر المعرفة، الرباط، 2001، الطبعة الرابعة، ص، 69

2 تنص المادة 41 من القانون رقم 47/06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/07/195 المؤرخ في 9 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) على أنه: "تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة :

1- للدولة وللجماعات المحلية وللأحباس العامة وكذا أراضي الكيش وأراضي الجموع". (ج.ر. عدد 5583 بتاريخ 2007/12/3).

3 الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، ص، 85

4 يخضع تحديد هذه الأراضي للظهير الشريف المؤرخ في 26 صفر عام 1334 الموافق 2 يناير 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية. (ج.ر. عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916).

5 الجريدة الرسمية عدد 380 بتاريخ 10 غشت 1920.

المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة المالية¹، بينما يرجع اختصاص الدفاع عن مصالح القبائل الموجودة فيها لسلطة الوصاية على الأراضي الجماعية حسب مقتضيات الفصل 16 من ظهير 1919/4/26²، وبذلك فإن هذه النصوص وزعت الاختصاص بين هيئتين مختلفتين الأولى هي مصلحة الأملاك المخزنية التي تتولى تدبير شؤون أراضي الجيش وهي وصاية على العقار، والثانية سلطة الوصاية على الأراضي الجماعية التي تتولى الدفاع عن مصالح قبائل الجيش وهي وصاية على القبيلة، ويرجع ذلك للطابع الخاص لهذه الأراضي، فهي من جهة ملك للدولة مما يبرر تدخل مديرية الأملاك المخزنية، ومن جهة أخرى تستغلها القبائل بشكل جماعي مما يبرر تدخل وزارة الداخلية.

- إن الاختصاص للنظر في النزاعات الناشئة بين المتنفعين من هذه الأراضي ينعقد للقضاء العادي لتوفره على الولاية العامة ما دام لا يوجد أي نص قانوني يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أو إدارية أخرى...³، أما إذا كان النزاع في مواجهة سلطة الوصاية أو إدارة الأملاك المخزنية المكلفة فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري.

- إذا ثبت أن الأرض لها صفة أرض جيش فإنه لا يمكن تفويتها ولا قسمتها قسمة بتية، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة هذه الأراضي التي هي تملك للمنافع وليس تملكا للرقبة.

1 مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية

الجريدة الرسمية عدد 3450 بتاريخ 1978/12/13.

2 كما تم تعديله بظهير 13 شعبان 1356 الموافق 19 أكتوبر 1937 الذي ينص على أنه لا تمنع المقتضيات السابقة المكلف بالولاية على الجماعات من القيام بما له من التفويضات للمدافعة عن مصالح تلك الجماعات.

3 قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 719 بتاريخ 2004/11/04 في الملف رقم 2004/7/1830 منشور في العدد الثاني من مجلة محاكم مراكش، ص، 271. وأيضا في المؤلف الجماعي حول أراضي الجماعات السلالية، نشر مجلة الحقوق المغربية، المشار إليه سابقا، ص، 308. وانظر أيضا حكم المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2008/2/11 في الملف رقم 2006/9/914 غير منشور، والذي جاء فيه "... إن النزاعات المتعلقة بأراضي الجماعات هي التي يختص مجلس الوصاية بالنظر في النزاعات المتعلقة بها، أما بالنسبة لأراضي الكيش فإن الاجتهادات القضائية والعمل القضائي استقرا على اختصاص القضاء العادي للبت في النزاعات المتعلقة بها".

- إن بعض القبائل قد تمتلك رقبة هذه الأراضي¹، فتصبح بذلك أراضي جماعية تخضع لظهير 1919/4/26 من وصاية على الجماعة فيها، واختصاصات جمعية المندوبين ومجلس الوصاية والتفويت الإنشائي، وغير ذلك من الأحكام².

- إن وضعية هذه الأراضي تطرح إشكالا قانونيا يتعلق بتدرج القوانين، ذلك أن أغلبها مسلم لقبائل الجيش. بمقتضى ظهائر سلطانية لا يمكن الطعن في صحتها ولا إلغاؤها إلا بمقتضى ظهائر مساوية لها، في حين تنشأ إدارة الأملاك المخزنية باعتبارها المكلفة بالملك الخاص للدولة صكوكا عقارية لهذه الأراضي باسمها، وقد تفوتها بقرارات إدارية عادية، وعندما يعرض المنتفعون بهذه الأراضي نزاعاتهم على القضاء في إطار دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي أو رفع اليد، فإنهم يواجهون بالصكوك العقارية ويحكم بعدم قبول طلباتهم لانعدام الصفة مع أن الظهير السلطاني لا يمكن أن تقف أمامه قرارات إدارية أو الصكوك العقارية المقامة في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره³، كما أن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى سبق له أن قضى بأن " الإقطاع الصادر من الإمام هو بمثابة حكم بالتملك، ويلزم مضيئه ونفوذه، ولا يفتقر إلى حوز"⁴.

المطلب الثاني

1 كما حدث بالنسبة لجيش الأوداية الذين رخص المغفور له محمد الخامس للأملاك المخزنية بواسطة ظهير مؤرخ في 19 يناير 1946 بتفويت العقار الموجود بضواحي الرباط لهم، وتم تنفيذ ذلك بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 10 ستمبر 1946 وقرار التسجيل والتقطيع الصادر بتاريخ 13 شتنبر 1946 الذي أذن بتأسيس الرسم العقاري عدد 22747 بتاريخ 9 أكتوبر 1947 باسم جيش الأوداية.

محمد النوحى، نزع أراضي كيش الأوداية بين الحقوق المكتسبة والقانون، مداخلة في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام يوم 17 أبريل 2008 في موضوع الرصيد العقاري المغربي بين طموحات التنمية ونهب المال العام.

2 قرار عدد 3311 المؤرخ في 17/10/2007 في الملف عدد 2006/3/1/2609 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 69، ص، 35 وما يليها..

3 عبد القادر القطيب المرجع السابق، ص، 121 وما بعدها

4 الحكم عدد 21 بتاريخ 22 ربيع النبوي 1334 منشور في الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى في المادة العقارية، الجزء الأول (مكرر)، المجلد الخامس 1914 - 1919، نشر المجلس الأعلى، سنة 2008، ص، 148.

طرق استغلال أراضي الجيش

تقتصر حقوق القبائل المرتبطة بأراضي الجيش على حق الانتفاع أو الاستغلال الشخصي، ويبقى حق الرقبة المتعلق بهذه الأراضي في يد الدولة، وقد كان تسليم الأراضي يتم بواسطة عقود التسليم، أو ما يسمى بعقود "التنفيذة"¹ التي كانت تتضمن أسماء المنتفعين منها وتثبت في نفس الوقت حقوق المخزن عليها، إلا أن أفول نظام الجيش جعل استغلال هذه الأراضي يخضع أكثر للأعراف والتقاليد السائدة في كل قبيلة، مما جعل تحديد المنتفعين وحقوقهم يختلف من قبيلة إلى قبيلة.

وعلى العموم، فإن استغلال أراضي الجيش يخضع لشروط معينة²، ويجري حسب نوع هذه الأراضي وطبيعتها، وحسب الأعراف والتقاليد السائدة في هذه القبائل³.

فبالنسبة لشروط المشاركة في الاستغلال فيمكن إجمالها كالآتي :

1 عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية، في كتاب الأنظمة العقارية في المغرب، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المطبعة الوطنية، مراكش، 2003، ص، 77.

2 نشير إلى أنه من بين الشروط التي كان معمولاً بها شرط أداء المستفيد من الأرض للخدمة العسكرية، وكان هذا الامتياز في البداية يعود للمخزن متى هلك صاحبه، إلا إذا حل أحد أبناء المتوفي محل أبيه بعد التحاقه بالجندية. مما يفيد أنه لم يكن ينتقل عن طريق الإرث، وذلك قبل أن يتطور العرف بخصوص إمكانية توارث الخدمة العسكرية ليتم أيضاً توارث الحق في استغلال الأرض. لمزيد من التفاصيل راجع:

EDDAHBI Abdellatif, les biens publics au Maroc, éditions Afriq Orient, Casablanca, 1989, p. 98.

3 اعتبر الظهير الشريف المؤرخ في 12 شتنبر 1914 في شأن ما يتعلق بأمر القبائل البربرية في ديباجته أن هذه القبائل لها "عوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قدم ويصعب عليهم الخروج عنها"، وأن الغرض هو "السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان" لذلك تم "إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعمال".

- الانتماء إلى القبيلة، أي أن يكون الشخص من أفراد القبيلة المنحدرين أصلاً منها.
- السكن بتراب القبيلة، أما إذا غادرها واستوطن في مكان آخر فلا يمكنه الاستفادة من التقسيم نظراً لعدم قدرته على مباشرة الاستغلال وهو في مكان بعيد عن الأرض المراد استغلالها، ويستعيد حقه بعد رجوعه إلى القبيلة ابتداءً من السنة الفلاحية الأولى من تاريخ الرجوع.
- الذكورة، وهو شرط يستبعد النساء من المشاركة في التقسيم أو الاستفادة من حق استغلال أراضي الكيش، وذلك لأن العرف جرى على اعتبار هذه الأراضي مملوكة للقبيلة بأسرها وليس لأفراد تلك القبيلة، وأن هذا الشرط يحقق تماسك القبيلة القائم على وحدة الدم وروابط النسب المشترك ما دام جميع أفرادها ينحدرون من أصل واحد، وهو الأساس الذي تعتمد عليه في تدبير شؤونها وتسيير ممتلكاتها، ويتحقق ذلك في الذكر الذي يتبع دائماً أباه في نسبه، كما أن القسمة هنا ليست قسمة بنية، وإنما تتعلق بقسمة دورية للإستغلال تتم بين رؤساء الخيمات (العائلات) في تلك القبائل، ويستبعد منها أيضاً غير المتزوجين والذين غادروا أرض القبيلة، وليست قسمة تنصرف إلى الإرث، ولا علاقة لها بقواعده وأحكامه.

وقد تم تمديد حرمان المرأة من المشاركة في الاستغلال ليشمل حرمانها من إرث حق استغلال الأرض عند تقسيم التركة، ومن جهة أخرى لم تعد القسمة تتم بشكل دوري بين أرباب العائلات، وإنما استقرت كل عائلة بالقطعة التي تستغلها وتنتقل فيما بينها عن طريق الإرث مما يجعل الإبقاء على استبعاد المرأة من قسمة الاستغلال أو من قسمة التركة في هذه الأراضي يخالف قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام¹ التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها، ويمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى، وأن " التمييز بين الورثة بمراعاة جنسهم وما إذا كانوا ذكورا أو إناثا... ينطوي على إقصاء غير مبرر لهؤلاء ومخالف للشريعة الإسلامية ولمبادئ

1 قرار المجلس الأعلى عدد 132 بتاريخ 5 يوليوز 1971 الذي اعتبر أن قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من قبيل النظام العام الذي تحق إثارته في جميع المراحل. منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 23، أكتوبر 1971، ص، 42.

القانون والعدل والإنصاف"¹، ولا يواكب ضرورة إشراك المرأة في النهوض بالمجتمع باعتبارها تشكل نصف هذا الأخير وتقوم بتربية النصف الآخر، وهو وإن استند إلى عرف باعتبار العرف مصدرا من مصادر التشريع، فإن " العرف لا يعمل به إذا خالف قاعدة شرعية"².

- الزواج باعتباره دليلا على وجود عائلة وتحمل المسؤولية وعلى الاستقرار في القبيلة، وهو ما يصطلح عليه في بعض الأعراف بالتقسيم على أساس " الكانون". ويفضي هذا الشرط إلى أوضاع غريبة في هذه القبائل من حيث ربط رشد الشخص بزواجه أو عدم زواجه بغض النظر عن سنه.

1 حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 186 في الملف الإداري عدد 13/غ/2000 منشور في مجلة المعيار، العدد 29، ص، 262، والذي يتعلق بحرمان الإناث من استغلال نصيب في أراضي الجموع رغم انتسابهم للجماعة السلالية، وجاء في هذا القرار: "وحيث إن قرار حرمان الطاعنات من استغلال الأرض التي خلفها موروثهم الهالك الحسن غافر استند إلى وجود عرف محلي يحول دون استفادة الإناث من الاستغلال. وحيث إن بالرجوع إلى وثائق الملف لم يقدّم دليل على وجود هذا العرف أو استدلال به من طرف الجهة المدعى عليها. بما يثبت قيامه وتوارثه بين أفراد الجماعة المعنية وإلزامه لهم والتزامهم به.

وحيث إن التمييز بين الورثة بمراعاة جنسهم وما إذا كانوا ذكورا أو إناثا كما في حالة النزاع ينطوي على إقصاء غير مبرر لهؤلاء ومخالف للشرعة الإسلامية ولمبادئ القانون والعدل والإنصاف....

= وحيث إن الفصل 6 من الضوابط المتعلقة بتقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 13/11/1957 ينص على أنه إذا توفي فرد كان له حق التمتع في نصيب ينقل حقه إلى زوجته وأولاده الذين لم ينالوا نصيبا بعد، ويبقى هذا الحق لزوما مشاعا بينهم، ... وليس بالاحتمية أن يكونوا ذكورا، إذ إن في الاصطلاح الولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، وهو ما أكدت عليه مدونة الأحوال الشخصية في فصلها 238 مما يكون معه قرار إقصاء الوارثات تصرفا غير مرتكز على سبب صحيح من الناحية القانونية والشرعية ومتسما بالتالي بالتجاوز في استعمال السلطة ومآله الإلغاء"

2 قرار المجلس الأعلى رقم 68/203 صادر في 24 أبريل 1968 في الملف عدد 20244 منشور بقرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية، 1958-1996، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين، 1997، ص، 49، والذي اعتبر أن "العرف لا يعمل به إذا خالف قاعدة شرعية سيما والحكم المطعون خال من الإشارة إلى ثبوت هذا العرف".

أما بالنسبة لطرق الاستغلال، فإنها تتم حسب نوعية الأراضي وطبيعتها، فالأراضي التي لا تصلح للزراعة، فمنها ما هو مخصص للرعي المشترك، ومنها ما هو مخصص للسكنى والمرافق التابعة لها، وهذه الأراضي غير قابلة للتقسيم.

أما الأراضي الصالحة للزراعة فتوزع دوريا بين رؤساء العائلات، إذ كان الغالب أن يتولى رؤساء فرق الجيش تقسيم هذه الأراضي على أفراد القبيلة "على نسبة ديوانهم في التكاليف المخزنية"، وكانت مساحتها تقاس "بزوج الحرث" أي ما كان يناسب حرثه من الأرض بواسطة محراث تجره بهيمتان ويكفل إنتاجه من الحبوب عولة صاحبها أسرته خلال السنة، ولهذا كانت مساحة البقعة من الأرض رهينة بنوع بهائم الجر المستعملة، هل هي من الجمال أو البغال، أو من الأبقار أو الحمير، الأمر الذي يعطي مساحة تتراوح ما بين 2.5 و10 هكتارات لزوج الحرث الواحد¹.

أما في الوقت الحالي فإن أغلب القبائل لم تعد القسمة فيها تجري بصفة دورية، مما أدى إلى استقرار الأفراد المتوفرين على حظوظ في القطع المخولة لهم بصفة نهائية بحيث تقول في حالة وفاة رب الأسرة إلى ورثته يستغلونها فيما بينهم، غير أن عدم تمتع المستغلين بحق الملكية على هذه الأراضي مع ما لذلك من تأثير سلبي على استغلالها واستثمارها يجعل وضعيتهم تتميز بخصائص معينة منها :

- إن مستغل هذه الأراضي يصعب عليه الحصول على الوثائق اللازمة قصد المطالبة باستحقاقه لحق الاستغلال، وكذلك معرفة الجهة التي سيعرض عليها نزاعه²، وعندما يعرض الأطراف النزاع على المحاكم العادية فإن أغلب دعاويهم يكون مصيرها عدم القبول خاصة عندما يطالب أحدهم الحكم له باستحقاق الأرض أو بالتخلي عنها أو بقسمتها، لأن المحكمة تطالبه بالإدلاء بسند التملك³، والحال أن هذه الأراضي هي ملك خاص للدولة ولا يستفيد الشخص فيها

1 مصطفى الشابي، المرجع السابق، ص، 409 وما بعدها.

2 عبد القادر القطيب المرجع السابق، ص، 122.

3 انظر مثلا حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1146 بتاريخ 2007/5/24 في الملف رقم 07/59 غ الذي صرح بعدم قبول طلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المحافظ العقاري

سوى من حق الانتفاع، كما أن السلطة المحلية عندما يلجأ إليها المتقاضي للمطالبة بشهادة التصرف تواجهه بوجود نزاع حول الأرض، وعدم تمكنها من تسليم مثل هذه الشهادة، فيضطر إلى مراجعة المجلس النيابي ومجلس الوصاية رغم أنهما غير مختصين¹.

- إن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت طبقا لمقتضيات ضابط بيع الأملاك بالإيالة الشريفة المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1 بتاريخ 1 يراير 1913 الذي يحدد فصله الأول الأملاك التي لا يجوز بيعها، ومن بينها " رابعا: الأراضي التي كان المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فيها بقصد السكنى والانتفاع ولا يسوغ لهم تفويت شيء منها أبدا"، وكذا طبقا لظهير 1914/07/07 المتعلق بتنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية²، والفصل 16 من ظهير 26 أبريل 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية كما تم تعديله.

- إن منع تفويت هذه الأراضي يعني منع حجزها لأن الحجز ما هو إلا طريق ممهّد للبيع الجبري للعقار³.

- إن هذه الأراضي لا تقبل القسمة العينية ولا قسمة التصفية لعدم تملكها شخصا من طرف المستفيدين القاطنين بها، وكونهم مجرد منتفعين بها فقط، والمنفعة فيها تنتقل إلى الورثة

بأكداال الرياض القاضي برفض طلب الطاعنين إجراء تقييد احتياطي على رسم عقاري يتعلق بأرض جيشية وذلك لعدم إرفاقه بالمستندات المعززة له .
حكم منشور في موقع عدالة التابع لوزارة العدل.
1 عبد الوهاب رافع، المرجع السابق. ص، 77.
2 الجريدة الرسمية عدد 63 بتاريخ 17 يوليوز 1914.
وينص الباب الأول من هذا الظهير على الأملاك التي لا تقبل التفويت وهي :
" رابعا: الأراضي التي منحها المخزن الشريف لقبائل الجيش للسكنى والاستغلال بدون تفويت".
3 يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، العدد 13، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007، ص، 116.

وتقسم بينهم قسمة مهايأة مكانية غالباً¹، " ويمكن أن تصدر المحاكم قرارات بشأنها وتنفذ حسب القواعد العادية"².

- إن مستغل الأرض الذي يقوم بإنشاء بنايات أو إقامة أغراس أو حفر آبار للسقي والشرب، وإن لم يكن له ملكية رقبة الأرض، فإنه يكون مالكا لما قام بإنشائه، وهو ما يسمى بحق الزينة وهو حق عيني عريفي.

وقد سعت السلطات المختصة إلى إيجاد تسوية لموضوع أراضي الجيش حيث تم إحداث لجنة وطنية في بداية الثمانينات لدراسة الموضوع، والتي توصلت إلى اقتراح تفويت حق الرقبة على هذه الأراضي لفائدة قبائل الجيش ليتحقق فيها ضابط الملكية الجماعية الذي يجعلها خاضعة لأحكام ظهير 1919/04/26 المتعلق بالأراضي الجماعية، مستندة في ذلك إلى الظهير الشريف رقم 30-69-1 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري³.

وفي هذا الإطار صدرت الدورية المشتركة لوزارة الداخلية والإعلام ووزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي عدد 646 بتاريخ 31 يناير 1995 تحدد مسطرة العمل للإسراع بتطبيق مقتضيات الظهير المذكور الذي تضمن إحداث قطع أرضية قابلة للاستثمار لا تقل عن خمس هكتارات، وتبدأ هذه المسطرة بوضع لوائح ذوي الحقوق من طرف مندوبي كل هيئة نيابية معنية بالأمر والمصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وأخيرا القيام بعملية تجزئة الأراضي الجماعية من طرف المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي لخلق وحدات فلاحية قابلة للاستغلال العقلاني وذلك بناء على قرار وزاري مشترك⁴.

1 محمد الكشور، القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،
2 قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 719 بتاريخ 2004/11/04 في الملف رقم 2004/7/1830 منشور في العدد الثاني من مجلة محاكم مراكش، ص، 271. وأيضا في المؤلف الجماعي حول أراضي الجماعات السلالية، نشر مجلة الحقوق المغربية، المشار إليه سابقا، ص، 308.
3 الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 29 يوليوز 1969.
4 عبد اللطيف الفحلي، المرجع السابق، ص، 62 وما بعدها.

وبالرغم من إيجابية هذا الحل، فقد اعترضته عدة معيقات تمثلت بالخصوص في بطء تسجيل ذوي الحقوق وصعوبة ذلك في بعض الأحيان، والتزاعات الحاصلة بين أفراد القبيلة الواحدة وفيما بين الجماعات السلالية، وعدم تحفيظ حل هذه الأراضي، مما استدعى إصدار مذكرة مشتركة عدد 47 بتاريخ 5 أبريل 2002 ترمي إلى تدارك هذه المعوقات خصوصا على صعيد تحديد كيفية عمل اللجن الإقليمية واللجنة المركزية للمتابعة وتحديد آجال وضع لوائح ذوي الحقوق¹.

ويلاحظ أن هذه العملية اقتصررت فقط على الأراضي الفلاحية الواقعة في دوائر الري، وشهدت نجاحا بالخصوص في دائرة الري للحوز، ولم تمتد إلى الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الري أو إلى الأراضي الرعوية أو غيرها من أراضي الجيش.

1 أحمد المريني، الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب، مقال منشور في كتاب العقار والاستثمار، نشر مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المطبعة الوطنية بمراكش، 2003، ص، 27.

خاتمة

عرف المسار التاريخي لأراضي الجيش نوعاً من المد والجزر، ساهم فيه غياب نصوص تنظيمية قارة وواضحة وخضوعها مقابل ذلك لعادات وأعراف وتقاليد تختلف باختلاف الجماعة المنتفعة بها، وكذا طبيعة ملكيتها حيث تنقسم إلى ملكية الرقبة العائدة للدولة وحق الانتفاع والاستغلال المعترف به لفائدة القبائل المقيمة عليها، مما أثر على وضعية هذه الأراضي، وجعلها تعيش نوعاً من الاضطراب على جميع الأصعدة خصوصاً الحضرية منها، وأضعف مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المناطق التي توجد بها. وهو ما يستدعي البحث عن آفاق وجودها وهي آفاق لا يمكن فصلها عن الواقع التاريخي والاجتماعي والحقوقي لهذه الأراضي، لذلك فكل تصور لآفاق هذه المؤسسة العقارية يبقى رهيناً بتقصي ما تبقى منها والبحث عن المستندات التي اعتمدت في تفويتها سواء في النطاق الفلاحي أو الحضري، وإعادة رسم معالم جديدة لهذه الأراضي مع استحضار الإشكالات الاجتماعية المتمثلة في حقوق المنتفعين الشرعيين وذوي حقوقهم، والاستفادة من التجارب المنجزة لحد الآن مع السعي إلى تمليك هذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق، وتمديد هذه العملية لتشمل الأراضي الزراعية الواقعة خارج دوائر الري، ووضع أشكال عصرية للاستغلال الجماعي للأراضي الرعوية¹، بغية الوصول إلى التصفية النهائية لهذا النوع من الأراضي.

1 أحمد المريني، المرجع السابق، ص، 28

